

**RUANG TERBUKA PUBLIK YANG RESPONSIF : PEMANFAATAN
RUANG TERBUKA PUBLIK PASCA PANDEMI COVID-19.
STUDI KASUS ALUN-ALUN CICENDO DAN UJUNG BERUNG, BANDUNG.**

Rochana Esti Pramesti, Yohanes Basuki Dwisusanto, Franseno Pudjianto

Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 40141

r.e.pramesti@unpar.ac.id, jbas@unpar.ac.id,

Abstrak

Ruang terbuka publik yang responsif menjadi semakin penting dalam ranah perencanaan tata ruang kota di masa paska pandemi. Setelah lebih dari dua tahun masyarakat secara global mengalami pembatasan perjalanan dan kegiatan (*lockdown*) kita perlu mempelajari dari sisi institusi dan perencanaan, bagaimana masyarakat mempersepsikan dan memanfaatkan ruang terbuka publik, sehingga kualitas responsif dari ruang terbuka publik bisa diterjemahkan kedalam tatanan fisik spatial secara lebih akurat. Pemanfaatan ruang terbuka publik ini menarik untuk diteliti, bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang terbuka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari di masa paska pandemi dan kebiasaan baru dan bagaimana persepsi dan aspirasi masyarakat tentang berkegiatan di ruang terbuka publik masa pandemi bisa memengaruhi kualitas ruang terbuka publik. Studi kasus ada pada dua lokasi yaitu alun-alun Cicendo dan Ujung Berung, kedua ruang terbuka publik ini didesain melalui perencanaan formal, dengan akses yang mudah dari perumahan di sekitarnya. Penelitian dilakukan di bulan Juli – Oktober 2022 menggunakan metode petik (*sampling*) pada keseluruhan 104 (seratus empat) orang responden yang dilakukan pada jam yang berbeda di hari kerja dan hari libur (akhir minggu). Hasil penelitian ini memberikan wacana mengenai pemanfaatan ruang terbuka publik di dua alun-alun di Bandung, dan bagaimana desain ruang kota perlu mempertimbangkan perubahan yang terjadi. Dari analisis didapatkan kesimpulan mengenai ragam pemanfaatan yang menunjukkan pentingnya kedua alun-alun dalam mewadahi kegiatan sosial, tatanan fisik spatial yang menjadi daya tarik dan aspirasi masyarakat mengenai perbaikan fisik spatial kedua alun-alun. Kualitas responsif ruang terbuka publik lebih mengacu kepada berbagai kemungkinan pemanfaatan ruang terbuka publik oleh masyarakat (seperti pemanfaatan untuk berbagai kegiatan komersial dan komunitas), dan bukan kepada jenis fasilitas/infrastruktur khusus yang disediakan. Adanya persepsi negatif mengenai penambahan kapasitas kegiatan sosialisasi di kedua alun-alun di masa pandemi tersebut sepertinya tidak menghambat masyarakat untuk tetap berkegiatan di kedua alun-alun ini.

Kata kunci : *paska pandemi covid-19, ruang terbuka publik, pemanfaatan ruang terbuka publik, ruang publik responsif, pemanfaatan alun-alun*

Pendahuluan

Penyebaran virus Corona Covid-19 secara global mengharuskan perencana dan akademisi mempertimbangkan kembali bagaimana perencanaan kota dimasa depan dalam rangka membangun kota yang berketahanan dan berkelanjutan. Pada ranah akademik, isu desain perkotaan (*urban design*) adalah bagian dari empat isu penting dalam penanggulangan pandemi Covid-19 selain isu kualitas lingkungan hidup, dampak sosio-ekonomi, serta manajemen dan pemerintahan (Ayyoob et al, 2020). Upaya penanggulangan virus Covid-19 dalam keempat bidang tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat dan membentuk kebiasaan baru dalam perilaku sehari-hari, termasuk didalamnya bagaimana masyarakat berperilaku dalam memanfaatkan ruang terbuka publik (Elmouelhi et al, 2021) dan bagaimana perubahan ini mungkin berdampak lama sesudah pandemi berakhir (Honey-Rose et al, 2020).

Wacana perubahan perencanaan dan pemanfaatan ruang publik paska pandemi Covid-19 meliputi fungsi ruang publik dalam tata ruang (*spatial planning*) baik dalam konteks menghadapi pandemi maupun dalam mewadahi kegiatan kota masa depan yang lebih berkelanjutan. Ruang terbuka kota, sebagai struktur kota adalah bagian penting tak terpisahkan dari desain kota yang berketahanan dan berkelanjutan (Cruz et al 2018), dan merupakan fasilitas kota yang penting dalam penanggulangan virus Covid-19. Ruang terbuka kota dalam berbagai skala, memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai wadah berbagai aktivitas sosial, ekonomi, ruang sirkulasi dan juga ruang komunal multifungsi. Beberapa kecenderungan yang terjadi sehubungan dengan perencanaan dan pemanfaatan ruang publik sebagai akibat dari pandemi Covid-19 antara lain adalah sebagai berikut pentingnya ruang publik dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan komunitas serta fasilitas penanggulangan dampak pandemi (Elmouelhi et al 2021, Hsum et al 2021, Ayyoob et al 2021, Chen et al 2021), serta adanya kecenderungan ruang publik skala lokal / lingkungan menjadi lebih hidup karena pembatasan pergerakan (Ayyoob et al 2021, Elmouelhi et al 2021).

Hal diatas tentunya mempengaruhi bagaimana ruang terbuka publik, sebagai wadah kegiatan masyarakat sehari-hari, perlu direncanakan dan dibangun dimasa depan sesuai kebutuhan masyarakat. Carr (2016) dan Carmona (2018) mengidentifikasi berbagai kegiatan jenis kegiatan masyarakat di ruang public yang berhubungan langsung dengan kualitas fisik spatial ruang terbuka public tersebut. Ruang publik yang baik menurut Carr adalah ruang public yang mempunyai sifat responsif, demokratis dan bermakna, yang kemudian dielaborasi oleh Carmona, tentang berbagai jenis aspek spatial dalam ruang publik yang menggambarkan kualitas tersebut.

Alun-alun Cicendo dan Alun-alun Ujung Berung adalah ruang terbuka kota dalam skala lingkungan di kota Bandung, dekat dengan perumahan dan melalui perencanaan formal. Selama pandemi, pemanfaatan ruang alun-alun ini tunduk pada prosedur kesehatan yang berlaku dan pembatasan kegiatan PPKM. Menjelang akhir pandemi pada saat penelitian ini dilakukan, pemanfaatan ruang terbuka kedua alun-alun ini sudah kembali normal tanpa ada batasan yang berhubungan dengan penanggulangan pandemi. Melihat lokasi dan fungsi alun-alun ini terhadap permukiman disekitarnya, kegiatan masyarakat dalam memanfaatkan alun-alun ini bervariasi. Pemanfaatan ruang kota ini menarik untuk diteliti, bagaimana masyarakat memanfaatkan ruang

terbuka sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari untuk memaknai kualitas responsif ruang terbuka publik.

Pertanyaan penelitian utama adalah : Bagaimana pemanfaatan ruang alun-alun paska pandemi pandemi Covid-19 dan kebiasaan baru?

Bagaimana pola kegiatan terjadi dalam tatanan fisik alun-alun? Bagaimana persepsi pengguna dan apa aspirasi pengguna dalam pemanfaatan alun-alun?

Penelitian berusaha mengkaitkan pemanfaatan ruang terbuka alun-alun dengan karakter responsif sebuah ruang publik, dengan menggunakan teori Matthew Carmona tentang aspek spatial yang dimiliki oleh sebuah ruang publik yang responsif.

Kajian Literatur

Wacana Akademik tentang Peran Ruang Terbuka Publik di Masa Pandemi

Pandemi Covid-19 yang terjadi secara global dan upaya penanggulangan virus tersebut telah mengubah gaya hidup masyarakat dan membentuk kebiasaan baru dalam beraktivitas yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan (Bravo, 2020). Kajian literatur secara global sehubungan pandemi Covid-19 dalam tahun pertama penanggulangan pandemi terbagi dalam empat bidang yaitu kualitas lingkungan hidup, dampak sosio-ekonomi, manajemen dan pemerintahan, serta desain kota (Ayyoob et al, 2020). Dari keempat bidang tersebut, desain perkotaan (urban design) merupakan topik penelitian yang masih kurang dikembangkan (Ayyoob et al, 2020). Hal ini mungkin disebabkan belum adanya kejelasan penuh bagaimana pandemi ini akan mengubah kehidupan kita secara permanen dan bagaimana lingkungan binaan mewadahnya.

Mayoritas penelitian yang digunakan sebagai referensi menyetujui adanya kebutuhan untuk mengkaji ulang perancangan ruang publik dalam berbagai bentuk dan skala sebagai konsekuensi dari perubahan gaya hidup akibat upaya penanggulangan penyebaran Covid-19. Beberapa hal yang ditemukan dalam literatur mengenai perubahan persepsi ini antara lain : persepsi positif bahwa ruang terbuka publik (terutama skala lingkungan) berperan penting sebagai sarana rekreasi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, persepsi bahwa ruang terbuka publik semakin penting sebagai alat kesetaraan, dan juga persepsi bahwa pemanfaatan ruang publik menjadi semakin fleksibel pada level pemanfaatan institusi (Bravo 2020, Honey-Rose et al 2020, Hsum 2021, Chen 2021). Terdapat juga persepsi negatif berupa kekhawatiran pada saat bertemu orang asing di ruang publik, kecenderungan menghindari ruang publik dan fasilitas publik sebagai akibat dari kekhawatiran terjangkit virus COVID-19 (Bravo 2020, Honey-Rose 2020, Elmouelhi et al 2021, Winarna 2021), sosialisasi di ruang publik tidak bersifat spontan (Honey-Rose et al 2020) dan juga ketidakpedulian terhadap kondisi ruang publik (Elmouelho et al 2021).

Peran Ruang Publik Sebagai Wadah Kegiatan Sosial Masyarakat

Peran utama ruang terbuka sebagai wadah kegiatan masyarakat terutama dalam interaksi sosial terutama banyak dibahas dalam konteks perencanaan kota. Ruang terbuka publik sebagai bagian dari jaringan infrastruktur perkotaan berperan besar dalam kesejahteraan masyarakat perkotaan.

Carr (2006) membahas mengenai berbagai kebutuhan masyarakat yang dipenuhi oleh ruang publik dan bagaimana kebutuhan tersebut dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan/ aktivitas yang terjadi dalam ruang terbuka publik. Menurut Carr (2006), aktivitas yang terjadi dalam ruang public bisa dikategorikan dalam lima jenis kebutuhan yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif, kenyamanan, relaksasi, dan kebutuhan untuk menemukan temuan baru/ discovery . Kebutuhan sosial pengguna ruang terbuka publik ini muncul karena konteks perkotaan dengan berbagai stimulinya yang memunculkan tekanan baik sosial maupun fisik. Ruang terbuka publik adalah ruang dimana masyarakat bisa beristirahat, berlindung dan berinteraksi baik dengan manusia lain maupun dengan alam.

Carmona (2018) membahas mengenai prinsip normatif dalam perancangan dan aspek kualitas dari sebuah ruang publik yang memiliki berbagai bentuk dan tampilan, dan perancangan setiap ruang publik adalah unik dan kontekstual. Kualitas ruang publik yang bisa dikelompokkan dalam aspek yang responsif, demokratis dan bermakna menjadi dasar pendalaman persepsi pengguna terhadap esensi dan fungsi ruang publik. Perbaikan spatial sebuah ruang terbuka sebaiknya didasarkan kepada analisis pemanfaatan yang terjadi secara nyata dan persepsi penggunaanya (Carmona, 2019).

Studi Kasus dan Metodologi

Untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai pemanfaatan ruang alun-alun, maka tim peneliti menggunakan studi kasus dua buah alun-alun di Bandung dengan skala dan karakter yang setara. Kedua alun-alun tersebut adalah Alun-Alun Cicendo dan Alun-alun Ujung Berung. Kedua alun-alun ini mempunyai karakteristik yang sama, antara lain : mempunyai kedekatan dengan perumahan penduduk, tidak berada di area pusat kota Bandung, didesain dengan tujuan untuk menjadi ruang terbuka publik yang ideal. Lokasi dan kedekatan dengan perumahan menjadi penting, karena memungkinkan kegiatan tetap terjadi walaupun dengan adanya pembatasan kegiatan (PPKM).

Analisa pemanfaatan ruang dilakukan dengan menggambarkan pola kegiatan, perilaku pengguna dan juga persepsi pengguna terhadap ruang alun-alun dalam di masa akhir pandemi. Dokumentasi mengenai aktivitas, dan tanggapan wawancara serta kuesioner dilakukan dengan melihat jumlah pengguna, kelompok pengguna dan juga jadwal aktivitas yang berbeda. Pengambilan data dilakukan pada pagi, siang dan sore hari pada tengah minggu dan akhir minggu, dengan mempertimbangkan libur sekolah akhir tahun ajaran serta perayaan berskala kota dan nasional. Data mengenai peraturan pemerintah kota bandung yang mengatur pemanfaatan ruang alun-alun menjadi konteks dalam menganalisa. Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan mengelompokkan ragam aktivitas secara spatial, hubungan dengan tatanan fisik, serta persepsi pengunjung melalui pemanfaatan, kualitas ruang terbuka publik.

Hasil dan Temuan

Tatanan Spatial/Ruang Alun-Alun dan Pola Kegiatan Masyarakat

Kedua alun-alun yang menjadi studi kasus ini mempunyai kualitas spatial yang berbeda, dan hal ini bisa menunjukkan tatanan apa saja yang diapresiasi oleh pengguna sebagai kekuatan dari ruang terbuka public.

Alun-alun Cicendo mempunyai desain dan material yang khas yang oleh sebagian besar pengunjung dianggap menarik. Fasilitas kegiatan yang tersedia adalah lapangan basket, lapangan *skateboard*, lapangan serbaguna, area duduk yang beragam baik terbuka maupun dengan teduhan, area pertokoan (sebagian besar tutup) dan fasilitas penunjang seperti toilet. Fasilitas penunjang ditemukan dalam keadaan kurang terawat dan sebagian tidak berfungsi. Alun-alun Cicendo memiliki ragam fasilitas yang lebih banyak daripada alun-alun Ujung Berung.

Area terbuka lapangan basket dan lapangan serbaguna dan fasilitas duduk-duduk yang mengelilinginya merupakan area yang paling ramai dengan kegiatan. Pengunjung didominasi oleh anak muda usia sekolah, dengan ragam kegiatan yang paling banyak ditemukan adalah duduk-duduk hangout, berolahraga dan menunggu teman.

Alun-alun Ujung Berung yang terletak di Bandung Timur, merupakan ruang terbuka publik yang dikelilingi oleh sirkulasi dan berbatasan langsung dengan pusat kegiatan antara lain Pasar Ujung Berung di sisi timur, Masjid di sisi barat, dan kantor kecamatan di sisi utara. Fasilitas/infrastruktur utama yang disediakan oleh Alun-alun Ujung Berung adalah lapangan atletik dan lapangan upacara dengan panggung terbuka. Terdapat ruang bermain anak dan fasilitas pendukung seperti toilet, parkir dan tempat duduk.

Area yang ramai dengan kegiatan pengunjung adalah sisi barat yang berbatasan dengan masjid dan sisi selatan yang berbatasan dengan jalan raya Ujung Berung. Kedua area ini berupa area sirkulasi pedestrian dengan beberapa fasilitas duduk-duduk, terdapat juga fasilitas parkir di sisi barat. Kegiatan utama yang terjadi adalah duduk-duduk dan menunggu teman/keluarga. Pada waktu akhir minggu, terjadi intensitas dan ragam kegiatan yang lebih tinggi dibandingkan hari lainnya. Ragam kegiatan yang muncul di akhir minggu adalah kegiatan komersial pedagang kaki lima dan penyewaan mainan yang menjadi pusat perhatian pengunjung.

Kegiatan yang paling sering saya lakukan di tempat ini adalah

104 responses

Diagram hasil survey kegiatan rutin di Alun-alun Ujung Berung.

Alun-Alun Sebagai Wadah Kegiatan (Sosial) Masyarakat

Ragam kegiatan yang tinggi ditemukan pada kedua alun-alun yang ditunjukkan melalui diagram dibawah ini. Kegiatan masyarakat ini dianalisa melalui ragam/banyak jenis, besaran/jumlah pengguna dan frekuensi kunjungan dari pengunjung yang menjadi responden. Mayoritas pengunjung Alun-alun Ujung Berung lebih bervariasi dibandingkan dengan Alun-alun Cicendo yang didominasi oleh anak muda.

Kegiatan utama yang saat ini dilakukan di ruang terbuka ini

104 responses

Diagram Hasil survey ragam kegiatan di Alun-alun Ujung Berung.

Jenis Aktivitas Tertinggi yang ditemukan di Alun-alun Cicendo :

1. Bertemu dengan teman
2. Nongkrong / *hangout*
3. Main / aktivitas bebas di ruang terbuka
4. Olahraga di fasilitas yang disediakan
5. Menunggu

Hal yang disenangi pengunjung :

1. Bisa olahraga
2. Dekat dengan rumah
3. Tenang bisa relaksasi
4. **Pepohonan dan pemandangan**
5. Fasilitas nongkrong/*hangout* nyaman

Jenis Aktivitas Tertinggi di Alun-alun Ujung Berung :

1. Menunggu
2. Bertemu dengan teman
3. Nongkrong / *hangout*
4. Main / aktivitas bebas di ruang terbuka
5. Olahraga

Hal yang disenangi pengunjung :

1. Fasilitas nongkrong/*hangout* nyaman
2. Kedekatan dengan rumah
3. Tenang bisa relaksasi
4. Ruang terbuka luas untuk bermain
5. **Menonton keramaian / kegiatan**

Diagram Hasil Survey Ragam Kegiatan Alun-alun Cicendo dan Ujung Berung

Secara umum, hubungan antara tatanan fisik dan pola kegiatan yang terjadi di Alun-alun Ujung Berung terlihat lebih tidak teratur dibandingkan dengan Alun-alun Ujung Berung. Tingginya ragam kegiatan di Alun-alun Ujung Berung ini dipengaruhi juga oleh lokasinya yang dikelilingi oleh pusat kegiatan, dimana banyak pengunjung dengan kegiatan yang terkait dengan kegiatan yang terjadi diluar ruang Alun-alun Ujung Berung.

Ragam kegiatan tertinggi yang ditemukan adalah kegiatan sosial yaitu duduk-duduk *hangout* diikuti dengan kegiatan menunggu orang lain dan olahraga (total ketiga jenis kegiatan 69,35% responden). Melihat pemanfaatan ini bisa disimpulkan bahwa fungsi ruang terbuka public sebagai wadah kegiatan sosial masih kuat dan tetap berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. Selain ketiga jenis kegiatan terbesar diatas, banyak ragam kegiatan lain yang dilakukan oleh pengunjung alun-alun yang mencerminkan fleksibelnya pemanfaatan ruang alun-alun ini.

Hal yang paling disenangi pada saat berkegiatan di ruang terbuka ini adalah (bisa pilih lebih dari satu)

104 responses

Frekuensi kunjungan rutin mencapai 38.5% (seminggu sekali, hingga sekali dalam 3 minggu) yang menunjukkan persentase dari kegiatan yang terjadi, sedangkan sebagian besar pengunjung tidak menganggap bahwa kunjungan ke alun-alun adalah bagian dari rutinitas karena sangat jarang atau hanya kebetulan berkunjung. Keseluruhan responden yang terpilih (secara acak) adalah masyarakat berdomisili di kota Bandung.

Ragam kegiatan pengguna yang terwadahi	Tataan/setting alun-alun	Persepsi mengenai kualitas alun-alun sebagai ruang terbuka public
<p>Keterlibatan pasif</p> <ul style="list-style-type: none"> Memandang pepohonan dan pemandangan Bisa menonton keramaian <p>Keterlibatan aktif</p> <ul style="list-style-type: none"> Bertemu teman Bisa olahraga Ruang terbuka luas untuk bermain Banyak jajanan <p>Kenyamanan</p> <p>Nongkrong / <i>hangout</i> dengan nyaman</p> <p>Relaksasi</p> <p>Tenang, bisa relaksasi</p> <p>Temuan baru / <i>discovery</i></p> <p>Bisa melihat hal-hal baru</p> <p>Ragam kebutuhan pengguna menurut Carr 2019</p>	<p>Fasilitas duduk-duduk</p> <p>Fasilitas olahraga</p> <p>Ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan</p> <p>Pepohonan</p> <p>View atau orientasi yang bisa dinikmati pengunjung dalam taman</p> <p>Lokasi / pencapaian dekat dengan perumahan</p> <p>Kegiatan sekitar (adanya penjaja makanan, adanya keramaian)</p>	<p>Kebebasan beraktivitas (adanya ancaman/Batasan dari peraturan setempat)</p> <p>Ragam kegiatan tinggi dengan mayoritas pengguna menganggap fasilitas / tataan / setting sudah baik</p> <p>Ruang bermakna, yang ditunjukkan dari rutinitas dan keinginan untuk kembali.</p> <p>→ 9% tidak setuju alun-alun dibuka di masa pandemi</p> <p>→ 27% tidak setuju penambahan fasilitas dan kegiatan olahraga</p> <p>→ 37% tidak setuju penambahan ruang duduk / sosialisasi</p>

Tataan / setting alun-alun dan pola kegiatan yang terjadi menunjukkan kualitas spatial yang perlu diperhatikan dalam perancangan ruang terbuka public.

Diagram Hubungan ragam kegiatan dengan tataan ruang alun-alun

Persepsi Masyarakat Mengenai Kualitas Alun-Alun Sebagai Ruang Terbuka Publik di Masa Pandemi

Secara umum, mayoritas pengguna kedua alun-alun ini mempunyai persepsi yang bahwa alun-alun Cicendo dan Ujung Berung mempunyai kualitas ruang yang responsif (sesuai dengan kebutuhan aktivitas), demokratis (terbuka dan setara) dan bermakna positif. Terdapat persepsi negatif terhadap penambahan fasilitas kegiatan olahraga (27 %) dan kegiatan sosialisasi (37%). Ha ini menunjukkan masih adanya ketakutan atau pandangan negative terhadap interaksi sosial di ruang terbuka publik, walaupun kebutuhan dan keinginan untuk beraktivitas di ruang terbuka publik tetap tinggi.

Di masa pandemi ini, maka ruang publik terbuka ini

Apresiasi masyarakat mengenai tatanan fisik yang khas di masing-masing alun-alun merupakan identifikasi kualitas spasial yang perlu diperhatikan dalam perencanaan di masa datang. Saran yang diberikan adalah perlunya penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara peran alun-alun sebagai wadah sosial dikaitkan dengan ragam fasilitas / infrastruktur yang ternyata tidak menunjukkan hubungan dengan ragam kegiatan pengunjung. Secara umum, melalui hasil analisis kedua Alun-Alun didapatkan butir temuan sebagai berikut :

1. Secara umum kegiatan kedua alun-alun didominasi oleh kegiatan sosial, yang menunjukkan peran alun-alun yang utama bagi masyarakat sekitarnya. Ragam aktivitas yang tinggi dan persepsi masyarakat menunjukkan pentingnya alun-alun sebagai ruang yang responsif yang bisa mewadahi berbagai aktivitas sosial.
2. Tatanan alun-alun yang dipersepsikan sebagai daya tarik oleh pengunjung dalam berkegiatan mencakup : fasilitas duduk-duduk/ *nongkrong*, fasilitas olahraga dan bermain, adanya ruang yang memungkinkan pengunjung bisa tenang dan relaksasi, kedekatan dengan tempat tinggal, adanya pepohonan dan pemandangan, serta (khusus untuk Alun-alun Ujung Berung) adanya keramaian dan kegiatan di sekitar.
3. Adanya ketidaksetujuan dalam penambahan fasilitas olahraga (27% responden) dan fasilitas sosial seperti tempat duduk (35%) dalam konteks pandemic Covid-19 menunjukkan adanya persepsi negatif terhadap interaksi sosial di ruang terbuka publik. Walaupun demikian hal tersebut tidak menghalangi berlangsungnya kegiatan atau menghalangi pengunjung untuk berkegiatan di ruang publik.

Secara khusus pada kedua Alun-alun terdapat temuan yang menunjukkan perbedaan, antara lain:

1. Adanya perbedaan usia pengguna kemungkinan berpengaruh terhadap aktivitas yang terjadi. Alun-alun Cicendo didominasi oleh pengunjung usia sekolah, sedangkan alun-alun Ujung Berung sangat bervariasi terutama pada akhir minggu.
2. Ragam kegiatan dan besaran kegiatan yang terjadi antara hari kerja dan akhir minggu terlihat sangat berbeda di alun-alun Ujung Berung. Terjadi lonjakan pengunjung dan ragam kegiatan di akhir minggu. Ruang dan fasilitas yang tersedia diappropriasi oleh masyarakat menjadi berbagai kegiatan (komersial) yang menjadi pusat daya tarik dan tontonan bagi pengunjung lain. Sedangkan pada alun-alun Cicendo lonjakan ragam kegiatan yang terjadi tidak setinggi di alun-alun Ujung Berung terutama di akhir Minggu.
3. Keramaian aktivitas yang beragam baik di dalam maupun di sekitar alun-alun Ujung Berung merupakan daya tarik bagi pengunjung alun-alun. Sedangkan pepohonan dan pemandangan di alun-alun Cicendo adalah daya tarik yang khas bagi pengunjungnya.

Temuan yang perlu diteliti lebih lanjut adalah : tidak adanya hubungan antara ragam fasilitas / banyaknya infrastruktur dengan ragam kegiatan yang terjadi. Fleksibilitas terhadap apropriasi ruang yang dilakukan pada waktu tertentu oleh pengunjung menjadi faktor tingginya ragam kegiatan yang terjadi (yang ditunjukkan oleh Alun-alun Ujung Berung di akhir minggu).

Referensi

Bravo, Luisa. "Editorial: 2020: A Year Without Public Space under Covid-19 Pandemic". *The Journal of Public Space* Vol.5 No.3 (2020) City Space Architecture/UN-Habitat.

Carmona, Matthew (2018) Principles for Public Space Design, Planning To Do Better. *Urban Des Int* 24:47-59.

Carr, Stephen., Francis, Mark (2006). Needs In Public Space. *Urban Design Reader*. <https://www.researchgate.net/publication/283326819>.

Cruz, Sara Santos., Roskamm, Nikolai., Charalambous, Nadia. (2018). Editorial : Inquiries Into Public Space Practises, Meanings dan Values. *Journal of Urban Design* Vol. 23 No. 6 hal 797-802. Routledge Taylor Francis.

Elmouelhi, Hassan., Nowar, Sara.(2021). COVID-19 Pandemic : Between Public Space and User's Behaviours. Case Studes from Egypt, Jordan and German. *The Journal of Public Space*. Vol. 6 No.1. City Space Architecture/UN-Habitat.

Honey-Roses, Jordi., Anguelovski, Isabelle., Bohigas, Joseph, et al. (2020). The Impact of COVID-19 on Public Space : A Review of The Emerging Questions.

Hsum, Kevin Fan (2020). Reframing Public Spaces from Recreational Amenity to Civic Good in Resilient Cities. COVID-19 Offers an Opportunity to Reevaluate Neighbourhood Spaces to Ensure They Are Available to All. The Journal of Public Space Vol.5 No.3. City Space Architecture/UN-Habitat.

Sinambela, Susi Laraswati (2021). Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Alun-alun Deggung Sleman Pada Masa Pandemi Covid-19. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia vol.6 No.9.

Sharifi, Ayyoob., Khavarian-Garmsirm Reza (2020). The COVID-10 pandemic : Impacts on Cities and Major Lessons for Urban planning, Design and Management. Science of the Total Environment 749. Elsevier.

Winarna., Bawole, Paulus., Hadilatih, Bening (2021). Redefinisi Ruang Publik Di Masa Pandemi Covid-19. Studi Kasus Di Kota Yogyakarta. Vitruvian vol.10 no.3.